

Μιά βιβλιοπαρουσίαση.

Στέλιος Τσεκούρας.

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Ιστοριογραφικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις.

Κείμενα των Boris Hessen, Κώστα Γαβρόγλου, Αριστείδη Μπαλτά.

Μετάφραση-Επιμέλεια-Επίμετρο: Δημήτρης Διαλέτης.

Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ, Αθήνα 2010. ISBN: 978-960-211-948-8

Προοίμιο.

Τόσο η πολιτική βαρύτητα όσο και οι ακαδημαϊκές θέσεις των δύο ελλήνων συγγραφέων του βιβλίου τούτου, οι οποίοι χρημάτισαν, διαδοχικά, υπουργοί παιδείας στην κυβέρνηση 2015-2019 θέτει μπροστά σε κάθε εκπαιδευτικό – πολύ δε περισσότερο αν αυτός είναι φυσικός - ένα αναπόφευκτο ερώτημα: τι ακριβώς πρεσβεύουν οι συγγραφείς τούτου του βιβλίου που έχει εκδοθεί τουλάχιστον πέντε χρόνια προτού καταλάβουν τις προαναφερθείσες υπουργικές θέσεις; Χρειάζεται ασφαλώς να εξετάσει κανείς την δομή και το περιεχόμενο του βιβλίου ελπίζοντας να ανιχνεύσει τα σημάδια της **ανανεωτικής αριστερής προσέγγισης**, την οποία οι συγγραφείς επαγγέλλονται εδώ και αρκετές δεκαετίες και ποτέ δεν αποκήρυξαν ή δεν αρνήθηκαν – απόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω.

Μας υπόσχονται ότι θα προσεγγίσουν το ζήτημα **Μαρξισμός και Επιστήμες**. Ο πληθυντικός στην τρίτη λέξη του τίτλου δείχνει ότι το έργο θα αφορά τουλάχιστον την Φυσική, την Χημεία, την Βιολογία και, αναγκαστικά, τα Μαθηματικά. Έχουμε κάθε καλή πρόθεση και βέβαια μεγάλη περιέργεια να δούμε με ποιόν συγκεκριμένο τρόπο ονειρεύονται να επιτύχουν έναν τόσο ενδιαφέροντα, μεγαλοπρεπή και καλοδεχούμενο στόχο οι συγγραφείς μας.

Από τον Πρόλογο της ελληνικής έκδοσης. (Δ. Διαλέτης).

Σε τούτο τον συνοπτικό Πρόλογο ο επιμελητής του βιβλίου μας ενημερώνει ότι θεωρεί πως το έργο του Boris Hessen κατέχει στην ιστοριογραφία της ιστορίας των επιστημών μίαν εντελώς ξεχωριστή, μοναδική ίσως θέση. Με τον χαρακτηρισμό αυτό να στηρίζεται στο ότι, για πρώτη φορά με το έργο αυτό επιχειρείται η μελέτη ενός επιστημονικού έργου με την χρήση της μαρξιστικής θεωρίας για την ιστορία και την φύση. Ο επιμελητής αναφέρεται, επίσης, στο γεγονός ότι το έργο του Hessen αποτέλεσε ίσως την μόνη ευρύτερα γνωστή, αλλά εξαιρετικά βραχύβια, εξαίρεση σε όσα τραγικά διαδραματίστηκαν (στην σοβιετική ένωση) στην φιλοσοφία της επιστήμης αφού μετά το 1936 οι ρωσικές εκδόσεις του εξαφανίστηκαν από προσώπου Γης¹. Με την επιδρασή του, αντίθετα, στην ιστοριογραφία της δυτικής ευρώπης να είναι σημαντική.

Στοιχεία για την ζωή και το έργο του Boris Hessen (1893-1936) δεν υπάρχουν στον Πρόλογο, αλλά εμφανίζονται ξεχωριστά – σαν Επίμετρο – στις σελίδες 313-377 του βιβλίου. Στην Βιβλιογραφία του Επίμετρου συναντούμε μόνον δύο εργασίες του Hessen (στα ρωσικά) σχετικές με την Φυσική, αλλά άσχετες με τις Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας του Newton, μία για τις βασικές ιδέες της θεωρίας της σχετικότητας (1928) και μια άλλη για το πρόβλημα της αιτιότητας στην κβαντομηχανική (1930). Η επιστημονική ποιότητά τους είναι αδύνατο να αξιολογηθεί. Εξάλλου οι άνθρωποι στην Σοβιετική Ένωση εκείνη την εποχή ήταν μπλεγμένοι σε έναν ιδεολογικό τυφώνα που γίνεται εύκολα αντιληπτός και από τις κατόπιν διαταγμάτων αλλαγές των ηγεσιών στις λεγόμενες κομμουνιστικές ακαδημίες. Η προπαγάνδα κυριαρχούσε παντού. Το τέλος του Hessen είναι το ίδιο τραγικό με χιλιάδων άλλων ανθρώπων εκείνης της εποχής: Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία θα βασανιστεί, προκειμένου να ομολογήσει, θα καταδικαστεί σε θάνατο στις 20 Δεκεμβρίου του 1936 και θα εκτελεστεί με τουφεκισμό την ίδια μέρα. Οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου δεν ήταν δημόσιες, βρέθηκε όμως η απόφαση για την καταδίκη του η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου V.V. Ulrich. Σε αυτήν αναφέρεται: «Οι Gessen² και Apirin είναι μέλη μιας τρομοκρατικής τροτσκιστικής-ζηνοβιεφικής αντεπαναστατικής οργάνωσης, η οποία οργάνωσε την δολοφονία του συντρόφου S.M. Kiron και η οποία, με τη βοήθεια της φασιστικής γκεστάπο, οργάνωσε στο διάστημα 1934-1936 και άλλες τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον των ηγετών του κόμματος και της σοβιετικής κυβέρνησης.» (σελ 350-351).

¹ Φαντάζομαι ότι το βιβλίο αυτό δεν ήταν το μόνο πράγμα που εξαφανίστηκε από προσώπου Γης στην Σοβιετική Ένωση μετά το 1936.

² Τα ονόματα Hessen και Gessen χρησιμοποιούνταν εναλλακτικά.

Οι κοινωνικές και οικονομικές ρίζες των Αρχών της Φυσικής Φιλοσοφίας του Νεύτωνα. (Boris Hessen).

Η σκόπιμη (ή τυχαία) αλλοίωση του πραγματικού τίτλου του έργου του Νεύτωνα: **Μαθηματικές** Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας, αποσπάει την προσοχή του αναγνώστη από την κομβική σημασία της μαθηματικής φύσης των Αρχών αυτών και την εστιάζει στις (απροσδιόριστες) 'Αρχές' του παραποιημένου τίτλου, οι οποίες μπορούν, ως εκ τούτου, να ερμηνευτούν κατά το δοκούν. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο συγγραφέας δεν ασχολείται καθόλου με το κρινόμενο έργο (εκτός από τις σελίδες 70-74, όπου περιγράφει τα περιεχόμενά του), δεν έχει τίποτε να παρατηρήσει ή να προσέξει σε αυτό, πέραν του ότι τα προβλήματα που μελετάει το κρινόμενο βιβλίο τα είχε θέσει η ανάπτυξη της βιομηχανίας. Δεν φαίνεται να τον απασχολεί ότι προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο του ο Νεύτωνας χρειάστηκε να διαμορφώσει τον Απειροστικό Λογισμό. Ποιός ξέρει; Ίσως και τούτος να επιβαλλόταν από την ανάπτυξη της βιομηχανίας, οπότε γιατί να κουράσουμε το κεφάλι μας προκειμένου να κατανοήσουμε τις έννοιες του Απειροστικού Λογισμού;

Ένας καταγιγισμός ονομάτων, χρονολογιών, τεχνικών διεκπεραίωσης της υλικής παραγωγής διαπερνά το άρθρο αυτό³. Όλα τούτα συνοδεύονται από την επαναλαμβανόμενη παρατήρηση ότι η τάδε και η δείνα τεχνική ανάγκη ανήκει στον τομέα της Μηχανικής, της Οπτικής κ.ο.κ. Οι οποίες παραμένουν στο σκοτάδι. Παρόλα τούτα σταθερές στην μέθοδο παρουσίασης που επιλέγει ο συγγραφέας αποτελούν η δαιμονοποίηση των απόψεων που ο ίδιος αποκαλεί αστικές, η προσπάθεια γελοιοποίησης όσων διαφωνούν με τις δικές του και η επιμονή να μας πείσει ότι *η θέση περί αυτόνομης κίνησης της ύλης γνώρισε την πλήρη ανάπτυξή της στον διαλεκτικό υλισμό των Μαρξ, Ένγκελς και Λένιν* (σελ. 98). Λίγο ακόμα και θα μας πείτε να συγχαρούμε τους Μαρξ, Ένγκελς και Λένιν για αυτά που εσείς θεωρείτε επιστημονικά τους επιτεύγματα. Αν δεν απατώμαι ο Μαρξ λέει στην *18^η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη* ότι *μικροαστός διανοούμενος είναι εκείνος που το μυαλό του δεν μπορεί να ξεπεράσει στην θεωρία εκείνο που οι ίδιοι οι μικροαστοί δεν μπορούν να ξεπεράσουν στην πράξη*. Το μυαλό του Hessen αδυνατεί να κατανοήσει την μεγαλειώδη Νευτώνεια σύνθεση και προσπαθεί να την αποδώσει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Η στοιχειωδώς σύμμορφη με τις απαιτήσεις του θέματος (Μαρξισμός και Επιστήμες) στάση θα ήταν εκείνη που θα ανέλυε την άποψη του μαρξισμού, αν τέτοια άποψη υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει, για το **επιστημονικό** περιεχόμενο

³ Πέραν του εντυπωσιασμού που αυτός ο καταγιγισμός προκαλεί στους, δυστυχώς πολυάριθμους, ηλίθιους, το μοναδικό άλλο αποτέλεσμα του είναι η διασπορά σύγχισης.

του μεγάλου έργου του Newton. Ένα **λαμπρό** παράδειγμα τέτοιας συνεισφοράς – επιστημονικής ανάλυσης και όχι συμφωνίας με τον μαρξισμό - αποτελεί το άρθρο: **Newton's Principia Read 300 Years Later** των, επίσης σοβιετικών, **V.I. Arnol'd, V.A. Vasil'ev**⁴.

Η αλήθεια είναι ότι το άρθρο του Hessen δεν έχει να πει **απολύτως τίποτα** για το θεμελιώδες έργο του Newton!

Τον πυρήνα επομένως του βιβλίου αποτελεί ένα πονηρά επιλεγμένο άρθρο μηδενικής αξίας, που έχει το πλεονέκτημα να 'συγκινεί' τον επιφανειακό αναγνώστη δεδομένου ότι ο συγγραφέας του υπήρξε θύμα των σταλινικών εκκαθαρίσεων. Αν καθένας έχει το δικαίωμα – που εκείνη την εποχή θεωρούνταν αναφαίρετο – να αποφαινεται για επιστημονικά ζητήματα τα οποία αγνοεί πανηγυρικά, έχοντας επίσης δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω στους αντιπάλους του, τότε έχουμε να κάνουμε με έναν διωγμό της Επιστήμης ενορχηστρωμένο από τους θαυμαστές του διαλεκτικού υλισμού. Για ποιό λόγο τότε ο διωγμός της Επιστήμης από την Εκκλησία υπήρξε χειρότερος;

Υπάρχει βέβαια κάτι που είναι πιο θεμελιώδες και το οποίο είναι υπεύθυνο για την πνευματική αδράνεια που παραμένει πεισματικά κυρίαρχη μέχρι σήμερα. Όσοι έχουν συμμετάσχει σε σχετικές με την Επιστήμη συζητήσεις και έχουν προετοιμάσει τον εαυτό τους για την συμμετοχή αυτή⁵, έχουν όλοι ανεξίτητα βιώσει το ίδιο αίσθημα ματαιότητας και απογοήτευσης όταν οι εν λόγω συζητήσεις φθάνουν στο τέλος τους. Με την ματαιότητα και την απογοήτευση να οφείλονται στην διαπίστωση ότι κανένα επιχείρημα (οσοδήποτε τεκμηριωμένο και ισχυρό) δεν είναι ικανό ούτε να οδηγήσει το ακροατήριο σε μια συγκροτημένη ανταλλαγή απόψεων, ούτε, κατά μείζονα λόγο, να τροποποιήσει την στάση του σχετικά με όσα αυτό ήδη πιστεύει. Φαίνεται πως το ακροατήριο είναι επηρεασμένο από το οικογενειακό περιβάλλον, τις σχολικές αίθουσες, την θρησκευτική δραστηριότητα, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα πανηγύρια, τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τις αθλητικές δραστηριότητες, όπου ο προβληματισμός, η κριτική σκέψη, η αναζήτηση επιχειρημάτων απουσιάζουν πανηγυρικά, να αρνείται οποιαδήποτε μεταβολή των επιπόλαια κερτημένων απόψεων. Φαίνεται επίσης ότι αγνοεί την ανάγκη να καλλιεργηθεί η ικανότητα του σιέπτεσθαι, αφού το σιέπτεσθαι του είναι ξένο.

⁴ Current Science, Volume 61, No 2, 25 July 1991, pages 89-95. Το άρθρο αυτό είναι γραμμένο δεκαοκτώ χρόνια πριν από το κρινόμενο βιβλίο, αλλά οι έλληνες συγγραφείς *ηγάρον ηγόρασαν και ζείγη βοών πέντε...*

⁵ Δηλαδή δεν συμμετέχουν προκειμένου να κάνουν πλάκα, αλλά προκειμένου να βγάλουν ουσιαστικά συμπεράσματα από την συζήτηση, οπότε έχουν προετοιμαστεί μελετώντας συστηματικά.

Μαρξισμός και Ιστορία των Επιστημών. (Κ.Γαβρόγλου).

Το άρθρο αυτό βρίσκεται, όπως και όλα τα υπόλοιπα, εκτός της θεματολογίας του βιβλίου, αφού δεν αναφέρεται στην σχέση Μαρξισμός και Επιστήμες (η οποία θα επέβαλλε την ανάλυση του **περιεχόμενου** των επιστημών) αλλά στην σχέση Μαρξισμός και Ιστορία των Επιστημών. Οι απόψεις που αναπτύσσονται περιστρέφονται γύρω από πολλά ζητήματα μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

- *Οι επιστήμες και οι ιστορίες τους*
- *Σχέσεις μαρξισμού και επιστημών*
- *Διδασκαλία και εκλαϊκευση των επιστημών κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου*
- *Απόπειρες ορισμού της επιστήμης*
- *Η σχετική αυτονομία της επιστήμης*
- *Η ουδετερότητα της επιστήμης*
- *Η ενδεχομενικότητα των επιστημονικών εξελίξεων*
- *Η επιστημονική πρακτική και η ταυτότητα των επιστημόνων*
- *Η επιστημονική πρακτική και σχέσεις εξουσίας*
- *Επιστημονική πρακτική και τοπικότητα*
- *Επιστημονική πρακτική και επιστημονική κουλτούρα*

Πράγματι, λοιπόν, το περιεχόμενο των επιστημών απουσιάζει επιδεικτικά. Φαίνεται πως αποτελεί ζήτημα προς αποφυγή για τον συγγραφέα. Σε τυπικό βέβαια επίπεδο ο συγγραφέας έχει αλλάξει την θεματολογία του άρθρου οπότε κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για το παραμικρό. Παραμένει συνεπής με το θέμα του. Δεν κατορθώνει εντούτοις να κρύψει τα συναισθήματά του για τους επιστήμονες. Τις λίγες φορές που αναφέρεται σε κάποιους επιστήμονες, που διαφωνούν με τις απόψεις του, τους χαρακτηρίζει **θετικιστές** και εισπράτουν την περιφρόνησή του. Παρότι γράφει πολλά χρόνια μετά την ταραγμένη εποχή κατά την οποία ο Hessen έγραψε το δικό του άρθρο, η προσέγγισή του ελάχιστα διαφέρει από εκείνη του Hessen. Είναι απλώς προσεκτικά προσαρμοσμένη στα λεγόμενα επιστημονικά standards της εποχής μας, είναι σύμμορφη με τη μεταμοντέρνα, αποικοδομητική *απογείωση από την Επιστήμη και την Λογική*, για να χρησιμοποιήσω έναν εύστοχο αγγλόφωνο χαρακτηρισμό⁶, η οποία κυριαρχεί στις μέρες μας.

⁶ The Flight from Science and Reason, edited by Paul R. Gross, Norman Levitt, Martin W. Lewis, The New-York Academy of Science, distributed by The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1996.

Η ελληνική πραγματικότητα απουσιάζει παραδειγματικά από το κείμενο, έτσι που εύλογα να αναρωτιέται κανείς μήπως αυτό γίνεται με τον ακόλουθο διπλό στόχο: Αφενός να ‘ενημερώσει’⁷ τον μέσο έλληνα αναγνώστη για τα τεκταινόμενα στην Δύση και αφετέρου να περιορίσει την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση την σχετική με την Επιστήμη στα πλαίσια τα οποία ανέχεται και τείνει να επιβάλλει ο ντόπιος βυζαντινισμός.

Για τους παραπάνω λόγους μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το άρθρο αυτό αποτελεί την **πλέον σημαντική και επικίνδυνη** συνεισφορά απόσες περιέχονται σε τούτο το βιβλίο. Σημαντική διότι ειςυγχρονίζει και θεωρητικοποιεί το παραλήρημα του Hessen και επικίνδυνη διότι αποτελεί το γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών ‘μεταρρυθμίσεων’ της κυβέρνησης 2015-2019.

Σε ότι αφορά την Σοβιετική Ένωση και τα όσα συνέβαιναν εκεί την εποχή που ο Hessen έγραφε το άρθρο του, ο Κος Γαβρόγλου ακολουθεί μια απόλυτα ανώδυνη προσέγγιση που αποσιωπά τα αίσχη της σταλινικής περιόδου (καθώς πουθενά δεν αναφέρεται σε αυτά). Παραμένει έτσι πιστός στην ανανεωτική πτέρυγα της αριστεράς, όπως την γνωρίσαμε στα φοιτητικά μας χρόνια, χρόνια πολιτικού παροξυσμού.

Στην βιβλιογραφία του, που καταλαμβάνει δεκατρείς σελίδες, δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά σε σύγγραμμα φυσικού ή μαθηματικού, αφορούν όλες (δυτικούς κυρίως) ιστορικούς των επιστημών, φιλόσοφους των επιστημών κλπ. Δεν υπάρχει επίσης ούτε μία ρωσόφωνη αναφορά, όταν μάλιστα ο ίδιος αναγνωρίζει ότι *στη Σοβιετική Ένωση οι ζυμώσεις εκείνης της εποχής είχαν έναν χαρακτήρα επείγοντος* (σελ 198). Εξαιτίας αυτού του *επείγοντος* ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός αγνοεί τις μελέτες της **σύγχρονης** ρωσικής έρευνας⁸, η μνεία, ανάλυση και συζήτηση των οποίων θα έπρεπε να είναι απαραίαβατη προϋπόθεση για το έργο σοβαρού ιστορικού;

Για λόγους οικονομίας χώρου και διαμόρφωσης ενός πλαισίου για τον σχολιασμό αποφάσισα να σταχυολογήσω τα, κατά την άποψή μου, καίρια σημεία του άρθρου, απαριθμώντας τα:

1. *Δεν νομίζω ότι θα συμβάλλει σε οτιδήποτε η υιοθέτηση μιας καρτεσιανής λογικής, η οποία θα επαγγελόταν τη δημιουργία, από τις «βασικές αρχές του Μαρξ», μιας ιστοριογραφικής πρότασης, που το μόνο που θα καλούνταν να κάνει*

⁷ Επιλέγοντας προσεκτικά τους προβληματισμούς στους οποίους αναφέρεται και αποκλείοντας ότι δεν ταιριάζει με τον δικό του προσανατολισμό.

⁸ Οι οποίες μάλλον είναι και πολλές και πλούσιες. Αν κρίνουμε από αντίστοιχες εργασίες σαν του Simon Pirani, η ενασχόληση με εκείνη την εποχή είναι αδιανόητη χωρίς την μελέτη των υπαρχουσών ρωσόφωνων πηγών.

θα ήταν να «εφαρμόζεται» κάθε φορά στην μελέτη επιμέρους γεγονότων από την ιστορία των επιστημών (σελ.146). Εξαιρετική παρατήρηση! Στην στρατηγική οφείλουμε να ασχολούμαστε, κατά προτεραιότητα, με τον **κύριο** εχθρό. Αθάνατε Descartes. Ο συγγραφέας αποκαλύπτει έτσι ότι ενοχλείται από τον *Λόγο περί της Μεθόδου* και από τους *Κανόνες για την Καθοδήγηση του Πνεύματος*. Δεν ενοχλείται όμως από την αποδόμηση και τον μεταμοντερνισμό.

2. Από τα τέλη του 19^{ου} αιώνα και για πολλές δεκαετίες η μεγάλη πλειοψηφία των ιστορικών και φιλοσόφων των επιστημών (και όχι μόνο), είχε την πεποίθηση ότι οι επιστήμες δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ζετύλιγμα και η αποκάλυψη μιας προϋπάρχουσας και «αντικειμενικής» δομής της φύσης, ότι η εγκυρότητα των επιστημών ισχύει καθολικά, και ότι οι απαρχές τους δεν έχουν επηρεάσει τον χαρακτήρα τους (σελ.149). Οι επιστήμονες ποιά πεποίθηση είχαν; Αν δικαιούμαστε να ενδιαφερθούμε και για αυτούς.
3. Η *έγκυρη γνώση*, που για τον θετικισμό είναι η επιστημονική γνώση, είναι αποκαθαρωμένη από κάθε μεταφυσική, ηθική, αισθητική, θρησκευτική και κοινωνική παράμετρο (σελ.150). Όχι, δεν κάνετε επίθεση στην επιστημονική γνώση! Οι παράμετροι και οι αποκαθάρσεις σας απασχολούν.
4. Η ιστορία των επιστημών είναι η ιστορία των ανθρώπων που προσπάθησαν να διερευνήσουν και να κατανοήσουν την δομή και την λειτουργία της φύσης (σελ.152). Μήπως είναι, κυρίως, η ιστορία των **επιστημονικών εννοιών** που δημιουργήθηκαν από τους επιστήμονες ερήμην των φιλοσόφων ή (και) σε αντίθεση με αυτούς;
5. Η ιστορία των επιστημών μπορεί να κατανοηθεί ως ιστορία στον βαθμό που έννοιες όπως η αλήθεια, η αντικειμενικότητα και η αιτιότητα, θεωρητικές κατηγορίες όπως η ορθολογικότητα, κοινωνικές διαδικασίες όπως η πειθώ και η συναίνεση, μέθοδοι επικύρωσης όπως το πείραμα κατανοούνται ως ιστορικές κατηγορίες, οι οποίες διαμορφώνονται στο πλαίσιο χωροχρονικών πολιτισμικών τοπικοτήτων του παρελθόντος (σελ.155). Μπορεί να κατανοηθεί αλλά και μπορεί να μην κατανοηθεί. Έτσι οφείλουν να γράφουν οι σωστοί (μαρξιστές νέας κοπής) δάσκαλοι. Ο τίτλος που δώσατε στο άρθρο σας σας επιτρέπει να αγνοήσετε το **περιεχόμενο** των επιστημών παραμένοντας στο απυρόβλητο.

Όταν, όμως, στέλνατε εγκυκλίους οι οποίες **απαγόρευαν** να διδαχθεί (ή να εξεταστεί) η **απόδειξη** μαθηματικών προτάσεων ή η **τροχαλία** και το **κεκλιμένο επίπεδο** είσασαν απολύτως συνεπής με την παραπάνω διατύπωση και ολοφάνερα σκοταδιστής αναφορικά με τα Μαθηματικά

και την Φυσική αντίστοιχα. Διότι έχοντας φοιτήσει σε τέτοια σχολεία (της ελληνικής χωροχρονικής πολιτισμικής τοπικότητας του παρελθόντος και του παρόντος) όπου η διδασκαλία λατρεύει τις νεράιδες, τους καλικάντζαρους, τις τζαμάλες, τα θαύματα, τα φαντάσματα, τις προοδευτικές φάσεις της ανερχόμενης αστικής τάξης, οι μαθητές θα αδυνατούν εσαεί να κατανοήσουν την **ανωτερότητα** της μαθηματικής αποδεικτικής διαδικασίας.

6. Ο αποκρυφισμός του Μεσαίωνα πρέπει να μελετηθεί με την ίδια αυστηρότητα με την οποία μελετάμε την ανάπτυξη των μαθηματικών⁹, οι δύο μορφές γνώσης πρέπει¹⁰ να θεωρηθούν ισοδύναμες (sic, Σ.Τ.), όχι ως προς την δυνατότητα της καθεμιάς να παράγει επιστημονική γνώση αλλά ως προς το ότι εκφράζουν δύο διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές που παράγουν γνώση και, ενδεχομένως (sic, Σ.Τ), έχουν υποστεί αμφότερες σημαντικές αλληλεπιδράσεις (σελ156). Μένουμε άφωνοι μπροστά σε τέτοια άγνοια της παγκόσμιας βιβλιογραφίας. Μελέτες επί μελετών έχουν γραφεί για τούτη την αλληλεπίδραση, μα ο συγγραφέας βρίσκεται αλλού. Σαν την Ζωή, του Milan Kundera.
7. Όπως θα δούμε ο μαρξισμός ως κριτικός λόγος μας παρέχει την δυνατότητα για παρέμβαση όχι μόνον στους τρόπους χρήσης των επιστημών αλλά και στις διεργασίες παραγωγής τους (σελ157). Αν αναφερόσαστε στον Lyssenko το θέμα είναι συζητήσιμο.
8. ... οι επιστήμες είναι το αποτέλεσμα ιστορικών διεργασιών που διαμόρφωσαν την συγκεκριμένη μορφή και το περιεχόμενο των επιστημών ... Αφού την μορφή και το περιεχόμενο των επιστημών δεν το υπαγορεύει η «φύση» του αντικειμένου που μελετούν, οι επιστήμες θα μπορούσαν αν είναι διαφορετικές χωρίς να γνωρίζουμε, σήμερα, ποιά ακριβώς θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική εξέλιξή τους (σελ158). Δεν έχουμε παρά να υποκλιθούμε σε τέτοια εξαιρετική χρήση της ελληνικής γλώσσας.
9. Η πυρηνική ενέργεια όπως και η μοριακή βιολογία είναι εκφάνσεις μιας ιδεολογίας η οποία προβάλλει την επιστήμη ως μια δραστηριότητα χωρίς όρια, μια λειτουργία που έχει την δυνατότητα να επιλύσει το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα (σελ164). Αν δεν απατώμαι η μεν πυρηνική ενέργεια είναι μορφή ενέργειας, η δε μοριακή βιολογία επιστήμη.

⁹ Αίφνης τα Μαθηματικά εμφανίζονται στο προσκήνιο. Προκειμένου να κατανοήσουμε ποιός είναι ο κύριος εχθρός!

¹⁰ Γιατί πρέπει;

10. Ποιές είναι οι ταξικές αναφορές όσων γίνονται οι φορείς νέων επιστημονικών ιδεών στην Ισπανία, στην Πρωτογαλία, ενδεχομένως και στην Ελλάδα (σελ169). Ποιός ο ρόλος του ενδεχομένως στην παραπάνω πρόταση; Μήπως η βεβαιότητα ότι νέες επιστημονικές ιδέες είτε δεν επιτρέπεται να έρθουν στην Ελλάδα, είτε αν έρθουν υφίστανται τόσο συστηματική αλλοίωση, δυσφήμιση και καταδίωξη που καταλήγουν ανενεργές. Να έχουμε κατά νου ότι το μετερίζι της ορθοδοξίας δεν ανέχεται να συγκριθεί με τους παλαιοκαθολικούς ισπανούς και πορτογάλους.
11. Μήπως θα έπρεπε να διερευνηθεί και η βασική προγραμματική προκείμενη του Διαφωτισμού, σύμφωνα με την οποία η λειτουργία των κοινωνιών θα έπρεπε να «εναρμονιστεί» με την επιστήμη; (σελ170). Αν αφήσουμε κατά μέρος το ότι καμμιά αιτιολόγηση δεν δίνεται για το ότι τέτοια είναι όντως η βασική προγραμματική προκείμενη (sic) του Διαφωτισμού, αυτή ή άποψη αποτελεί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ένα εντυπωσιακό δείγμα της βαθείας στρατηγικής του ντόπιου βυζαντινισμού. Η φευγαλέα¹¹ ανάγνωσή της οδηγεί στην εντύπωση ότι οι διαφορές του νεοελληνικού πολιτισμού με τον Διαφωτισμό είναι αγεφύρωτες. Έτσι ο μέσος αναγνώστης, που είναι επιφανειακός και δέσμιος του θυμικού του, επιλέγει να υποστηρίξει τον Διαφωτισμό και για να το πετύχει αυτό επιχειρεί να τον μελετήσει. Τέτοια μελέτη είναι βέβαια μάταιη, αφού αγνοεί την προηγούμενη ιστορική περίοδο της Αναγέννησης, η οποία είναι εκείνη που εγκαινιάζει την ανάπτυξη της επιστήμης. Επιτυγχάνουν με τούτο το τέχνασμα να απομακρύνουν τον έλληνα από την Αναγέννηση και τον René Descartes ο οποίος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τους εχθρούς. Συνδυάζοντας λοιπόν ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο σε όλες του τις βαθμίδες είναι, στον πυρήνα του, αντιδυτικό με τούτη την επιμονή να καταγγέλουν τον Διαφωτισμό εξοβελίζουν την Αναγέννηση (το παραμικρό από την οποία δεν διδάσκεται πουθενά) από το πεδίο αναζητήσεων του νεοέλληνα υπονομεύοντας την διαμόρφωση οποιασδήποτε ετερόδοξης συνεκτικής νεοελληνικής σκέψης.

Μαρξισμός και Φιλοσοφία της Επιστήμης: Επιστημονική αντικειμενικότητα έναντι κοινωνικού σχετικισμού. (Α. Μπαλάς).

Ο συγγραφέας του άρθρου αυτού θεωρεί ότι *το κείμενο του Hessen μένει σχολαστικά προσηλωμένο στο γράμμα του μαρξικού έργου σε ότι αφορά την επιστήμη και την ιστορία της* (σελ 263). Αναγνωρίζει επίσης ότι *η προσπάθεια που αναλαμβάνει το παρόν κείμενο εδράζεται κατά βάση σε δύο βήματα: από τη μια, στη*

¹¹ Αυτή που γίνεται από την πλειονότητα των αναγνωστών.

συστηματική ανάγνωση του έργου του Μάρξ που επεχείρησαν ο Althusser και οι μαθητές του στηριγμένοι σε ό,τι μπορούμε να αποκαλέσουμε «γαλλική σχολή επιστημολογίας» και, από την άλλη, σε μια ιδιαίτερη¹² ανάγνωση του έργου του Thomas Kuhn (σελ 265-266).

Τρίτη φορά που το περιεχόμενο της επιστήμης, εν προκειμένω των **Μαθηματικών Αρχών της Φυσικής Φιλοσοφίας** του Newton, αγνοείται παραδειγματικά.

Επίλογος.

Το τι έγραφε ο Hessen στα 1931 είναι ένα ζήτημα. Όμως το γιατί το άρθρο αυτό μεταφράστηκε στα ελληνικά, ογδόντα χρόνια μετά την συγγραφή του, είναι άλλης φύσης ζήτημα. Θεωρώ ότι αυτό έγινε επειδή παραβλέποντας ή υποτιμώντας τον **μαθηματικό** χαρακτήρα της Νευτώνειας σύνθεσης το άρθρο αυτό 'νομιμοποιεί', προσφέροντας ένα μαρξιστικό άλλοθι, έναν εχθρικό προς τα Μαθηματικά τρόπο διδασκαλίας των θετικών επιστημών ο οποίος τις καταστρέφει. Καθώς δε η ελληνική εκπαίδευση παράγει ανθρώπους οι οποίοι περισσότερο αναπαράγουν μηχανικά τα διδαχθέντα παρά στοχάζονται την γνώση, με άλλα λόγια καθώς αυτό που οι Γάλλοι¹³ αποκαλούν *se penser la science* είναι δραστηριότητα άγνωστη (αν όχι ύποπτη!) στους περισσότερους, μπορεί κανείς να πει ότι μεγάλο πλήθος αναγνωστών διαβάξει για διασκέδαση. Δηλαδή ότι είναι επιρρεπείς να πιστέψουν με μεγάλη ευκολία όσα γράφονται.

Η εμπειρία από την εξέλιξη του προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα τις τρεις τουλάχιστον τελευταίες δεκαετίες δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με μια αδιόρατη, αλλά σταθερή, επίθεση στα Μαθηματικά και την Φυσική, επίθεση που έχει συρρινώσει τούτα τα δύο γνωστικά αντικείμενα σε απελπιστικό βαθμό. Πολλοί αναλυτές έχουν επισημάνει τούτο το στοιχείο πριν από εμένα.

Παρόλα αυτά η κυβέρνηση 2015-2019 έκανε ότι ήταν δυνατόν προκειμένου να επιδεινώσει την ήδη τραγική κατάσταση επιβάλλοντας την αναζωογόνηση των κοινωνιολογικών και οικονομικών μαθημάτων, μειώνοντας σε φοβερό βαθμό την Πληροφορική, διαχωρίζοντάς την από τα Μαθηματικά και την Φυσική στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και σχεδιάζοντας την ίδρυση τέταρτης νομικής σχολής στην χώρα. Αποτέλεσμα είναι να πολιορκείται από κοινωνιολογίες και οικονομικές θεωρίες ο σημερινός μαθητής, την ίδια στιγμή

¹² Κατά πόσο *ιδιαίτερη*; Αν και η πρόταση τούτη είναι *απαράδεκτη*, με τέτοιο τρόπο γράφουν οι περισσότεροι μεταμοντέρνοι και αποδομητές 'διανοούμενοι'.

¹³ Καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους Γάλλους δεν υποκρύπτεται εδώ. Απλά γνώριζα την γαλλική έκφραση και μου άρεσε. Στα γαλλικά *reposer* σημαίνει *σιέπτομαι*. Το *se penser* σημαίνει να εξετάσεις *ξεκάθαρα*, να *αγιαλιάσεις* με την σκέψη, να *συλλάβεις* το νόημα (*concevoir*). Λεξικό PETIT ROBERT, σελίδα 1395.

που εμποδίζεται (συνειδητά και σχεδιασμένα) να αφομοιώσει τόσο τα στοιχειώδη Μαθηματικά, πράγμα απαραίτητο αν θέλει να γίνει, αργότερα, ικανός να τα εφαρμόσει σε όλες τις επιστήμες, όσο και τον θεμελιωδώς **μαθηματικό και πειραματικό** χαρακτήρα της Φυσικής.

Συνυπολογίζοντας σε όλα τούτα τον προφορικό χαρακτήρα του νεοελληνικού πολιτισμού, την αγελαία νοοτροπία που κυριαρχεί και την ανυπαρξία δημιουργικών αντιπαραθέσεων, καταλαβαίνουμε ότι το εν λόγω βιβλίο είναι **εξαιρετικά χρήσιμο** στον ντόπιο βυζαντινισμό και ότι οι πεποιθήσεις της αυτοαποκαλούμενης **ανανεωτικής αριστερής προσέγγισης** αποδείχτηκαν στην πράξη πολλαπλά ωφέλιμες σε αυτόν.

Ηλιούπολη, Αύγουστος 2019.